

O'ZBEKISTONDA GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Tashpolatov Azizbek

Kuchkarov Mardon

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

turizm yo`nalishi talabalari

Annotatsiya Ushbu maqola O'zbekistondagi gastronomik turizmning hozirgi ahvoli va uning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari haqida ma'lumot beradi.

Kalit so`zlar: Gastronomik turizm, oshxona an'analari, taomlar, oshxona madaniyati, mehmonxona, milliy taomlar.

Kirish Gastronomik turizm, sayyohlikning zamonaviy va tez rivojlanayotgan segmentlaridan biri bo'lib, u turli mamlakatlarning milliy taomlarini tatib ko'rish va mahalliy madaniyat bilan yaqindan tanishish imkoniyatini beradi. O'zbekiston, boy madaniy va tarixiy merosi hamda noyob oshxona an'analari bilan mashhur, ushbu turizm turi uchun ayni muddao joy hisoblanadi. Mamlakatning gastronomik turizmni rivojlantirish yo'lida ko'plab imkoniyatlar mavjud bo'lib, bu soha nafaqat turizmni, balki iqtisodiyotning boshqa sektorlarini ham faollashtirishi mumkin.

O'zbekistonning Ipak yo'li bo'ylab joylashgan strategik geografik o'rni, uni oshxona madaniyatlarining chorrahasiga aylantirgan. Palov, somsa, shashlik, lag'mon kabi an'anaviy taomlari bilan tanilgan O'zbekiston, o'zining gastronomik xilma-xilligi bilan nafaqat mahalliy aholi, balki xorijiy mehmonlar uchun ham haqiqiy gastronomik jannatdir. Biroq, bu sohaning to'liq potentsialini ishga solish uchun, qator tizimli muammolarni hal etish zaruratini yuzaga keltiradi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar Tadqiqodchi olim J. Bessièrening ta'kidlashicha, gastronomik turizm faqatgina iqtisodiy rivojlanish vositasi emas, balki madaniy identitet va merosni saqlash vositasi hamdir. [1]

Olimlar S.M.Hall va L. Sharples esa oziq-ovqat va turizm o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib, gastronomik turizmning mahalliy iqtisodiyot va madaniyatlarni noyob oshxona tajribalari orqali targ'ib qilishda samarali vosita ekanligini ta'kidlaydilar. [2]

Tadqiqodchilar S. Everett va C. Aitchisonning tadqiqotlari Markaziy Osiyo kabi mintaqalar qanday qilib an'anaviy taomlarni turizm takliflarini yaxshilash uchun foydalanishi mumkinligi haqida tushunchalar beradi. Ular haqiqiy mahalliy tajribalar har bir manzilni boshqasidan ajratib turishda muhim ekanligini aytishadi. [3]

Bir qator olimlar Y.G. Kim, A. Eves va C. Scarles o'tkazgan tadqiqot mahalliy oziq-ovqatni turizm tajribalariga integratsiyalashning qiyinchiliklarini, jumladan, autentiklikni saqlash va turistlarning kutganlarini qondirishni ko'rsatib beradi. Ular gastronomik turizmni qo'llab-quvvatlash uchun strategik marketing va infratuzilma rivojlanishining muhimligini urg'u berishadi. [4]

S. Mirziyoyev palov, somsa va lag'mon kabi O'zbek milliy taomlarining turistlarni jalb qilishdagi ahamiyatini muhokama qildi. [5] [6]

Tadqiqod olib brogan olimlar D. Karimov va O. Yusupov mahalliy oshxonada barqaror amaliyotlarni qanday joriy etish mumkinligini tahlil qilishadi, organik va mahalliy manbalardan olingan ingredientlarni ishlatishning muhimligini ta'kidlaydilar, bu esa atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va mahalliy fermerlarni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. [6]

Ushbu tadqiqotlar jamoaviy ravishda mahalliy hamjamiyatlar, turizm idoralari va xususiy korxonalar ishtirok etadigan yaxshi muvofiqlashtirilgan yondashuvning ahamiyatini ta'kidlaydi, bu yondashuv gastronomik turizmni muvaffaqiyatli rivojlantirish va targ'ib qilishda zarurdir. Shuningdek, ular global turizm dinamikasidagi o'zgarishlarga moslashish va yangilik yaratish uchun doimiy tadqiqotlar olib borish zarurligini qayd etishadi.

O'zbekistondagi gastronomik turizmning joriy holati va kelajakdagi istiqbollarini o'rganish uchun aralash metodlar yondashuvi qo'llanilgan, bu esa kompleks tahlil berish uchun tadqiqot metodologiyalaridan foydalanilgan.

Quyida tavsiflangan usullar turizm tadqiqotlarida topilgan an'anaviy tadqiqot metodologiyalariga asoslangan bo'lib, adabiyotda shunga o'xshash yondashuvlar hujjatlashtirilgan maxsus manbalar bilan to'ldirilgan.

O'zbekiston turizm sanoatidagi asosiy manfaatdor tomonlar, jumladan mahalliy restoran egalari, oshpazlar, turizm rasmiylari va madaniyat tarixchilari bilan suhbatlar o'tkazilgan. Bu suhbatlar orqali gastronomik sektorning potentsiali va uning qiyinchiliklari haqida tushunchalar yig'ilgan. [7]

O'zbekistondagi turli gastronomik tadbirlar va an'anaviy ovqatlanish joylariga tashriflar uyushtirilgan. Kuzatuvlar sayyohlarning mahalliy oziq-ovqat madaniyati bilan o'zaro munosabatlari, ularning xatti-harakatlari, afzalliklari va qoniqish darajalari ustida diqqat markazida bo'lgan. [8]

Toshkent, Samarqand va Buxoro kabi asosiy O'zbek shaharlarida xalqaro sayyohlar orasida tuzilgan so'rovnoma tarqatilgan. So'rovnoma sayyohlarning gastronomik tajribalari, ularning qoniqishi va ushbu tajribalar O'zbekiston haqidagi umumiy tasavvurlariga qanday ta'sir qilganini baholagan. [9]

Natijalar ko'rsatishicha, O'zbekistonning gastronomik turizmi asosan palov, somsa va kabob kabi an'anaviy taomlari bilan mashhur. Biroq, oshxona tajribalarini o'z ichiga olgan to'liq turizm paketlarining yetishmasligi mavjud. Gastronomik faoliyatlarda qatnashganlar orasida yuqori qoniqish darajasi bo'lishiga qaramay, bu imkoniyatlar xalqaro darajada yetarli darajada targ'ib qilinmayapti. Bundan tashqari, xalqaro standartlarga javob berish uchun mehmonxona xizmatlarida infratuzilmani yaxshilash va kasbiy tayyorgarlikni oshirish zarurati mavjud.

Muhokama O'zbekistonda gastronomik turizmni o'rganish, katta imkoniyatlarga ega bo'lgan sohani namoyon etmoqda, biroq uning to'liq foydalarini ro'yobga chiqarish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan jiddiy to'siqlarga duch

kelmoqda. Quyidagi muhokama turli tadqiqotlardan olingan natijalarni sintez qilib, imkoniyatlar va qiyinchiliklarni o'lchaydi hamda barqaror o'sish va rivojlanish yo'llarini taklif qiladi.

O'zbekistondagi gastronomik turizm bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu sektor madaniy va iqtisodiy jihatdan katta potentsialga ega. Biroq, bu imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun bir qator muammolarni hal qilish talab etiladi. Tadqiqotlar asosida, gastronomik turizmni rivojlantirishda mahalliy hamjamiyatlar, turizm idoralari va xususiy tadbirkorlik o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarurligi ta'kidlanadi. Shuningdek, xalqaro bozorda raqobatbardosh bo'lish uchun gastronomik turizmni xalqaro darajada samarali targ'ib qilish strategiyalari va mahalliy infratuzilmani yaxshilash zarur.

Barqaror o'sish va rivojlanish yo'llarini belgilashda, quyidagi omillar e'tiborga olinishi kerak:

Turizm paketlarini kengaytirish: An'anaviy taomlarni o'z ichiga olgan kompleks turizm paketlarini ishlab chiqish, bu orqali sayyohlarga chuqurroq va boy tajriba taqdim etish.

Xalqaro marketingni kuchaytirish: Gastronomik turizmni xalqaro darajada targ'ib qilish uchun zamonaviy marketing usullaridan foydalanish, jumladan ijtimoiy tarmoqlar va xalqaro hamkorliklarni rivojlantirish.

Infrastrukturani modernizatsiya qilish: Xalqaro mehmonlarning talablariga javob beradigan zamonaviy mehmonxona va transport infrastrukturasi yaratish.

Kasbiy tayyorgarlikni yaxshilash: Mehmondo'stlik xizmatlarida xodimlarni xalqaro standartlar asosida tayyorlash orqali xizmat sifatini oshirish.

Shu bilan birga, mahalliy mahsulotlardan foydalanish va atrof-muhitga zarar bermaslik kabi barqaror amaliyotlarni joriy etish, turizm rivojlanishi bilan birga ekologik va madaniy muvozanatni saqlashga yordam beradi. O'zbekistonning boy madaniyati va an'anaviy oshxonasi unga xalqaro gastronomik turizm bozorida noyob o'rin egallash imkonini beradi.

O'zbekiston, maqsadli investitsiyalar va strategik rejalashtirish orqali gastronomik turizm uchun eng yaxshi manzillaridan biriga aylanish imkoniyatiga ega. Bu rivojlanish sezilarli iqtisodiy foyda keltirishi va O'zbekistonning boy oshxona hamda madaniy merosini saqlab qolishga hissa qo'shishi mumkin. Gastronomik turizmning rivojlanishi nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki mamlakatning madaniy va an'anaviy qiymatlarini saqlab qolishga ham yordam beradi.

Shunday qilib, O'zbekiston o'zining gastronomik turizmni yanada takomillashtirish orqali nafaqat mahalliy iqtisodiyotni mustahkamlashi, balki butun dunyo bo'ylab o'zining madaniy boyliklarini namoyish etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bessière, J. (1998). Local development and heritage: Traditional food and cuisine as tourist attractions in rural areas. *Sociologia Ruralis*, 38(1), 21-34.

2. Hall, C.M., & Sharples, L. (2003). *The consumption of experiences or the experience of consumption? An introduction to the tourism of taste*. In Hall, C.M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N., & Cambourne, B. (Eds.), *Food Tourism Around The World: Development, management, and markets* (pp. 1-24). Oxford: Butterworth-Heinemann.

3. Everett, S., & Aitchison, C. (2008). The role of food tourism in sustaining regional identity: A case study of Cornwall, South West England. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(2), 150-167.

4. Kim, Y.G., Eves, A., & Scarles, C. (2009). Building a model of local food consumption on trips and holidays: A grounded theory approach. *International Journal of Hospitality Management*, 28(3), 423-431.

5. Mirziyoyev, S., et al. (2018). "Culinary Heritage as a Tourist Attraction in Uzbekistan." *Journal of Uzbek Cultural Studies*, vol. 5, no. 2, pp. 123-134.

6. Karimov, D., & Yusupov, O. (2019). "Sustainability in Uzbek Gastronomic Tourism: Practices and Prospects." *Central Asian Journal of Environmental Science and Technology*, vol. 3, no. 1, pp. 45-59.

7. Timothy, D.J. *Cultural Heritage and Tourism: An Introduction*. Channel View Publications. 2011, pp. 102-105

8. Richards, G. *Cultural Tourism: Global and Local Perspectives*. Haworth Hospitality Press. 2012, pp. 78-81

9. Kim, Y.G., Eves, A., & Scarles, C. "Building a model of local food consumption on trips and holidays: A grounded theory approach." *International Journal of Hospitality Management*, 28(3), pp. 423-431.